

20 Jahre Protestbefragungsdaten

Abschlussbericht

Sebastian Haunss, Piotr Kocyba, Pascal Siegers,
Simon Teune, Marvin Stein, Horst Baumann

Dezember 2025

20 Jahre Protestbefragungsdaten

Abschlussbericht

Sebastian Haunss,^{1*} Piotr Kocyba,² Pascal Siegers,³ Simon Teune,⁴ Marvin Stein,¹ Horst Baumann³

Dezember 2025

¹ Universität Bremen, SOCIUM – Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik

² Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI), Universität Leipzig; Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

³ Forschungsdatenzentrum ALLBUS bei GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

⁴ Freie Universität Berlin

Abstract

Proteste stellen eine zentrale Form politischer Partizipation jenseits von Wahlen dar und bieten wichtige Einblicke in gesellschaftliche Konflikte und die dahinter liegenden politischen Einstellungen. Während allgemeine Bevölkerungsumfragen Protestbeteiligung nur oberflächlich erfassen, liefern ereignisbezogene Demonstrationsbefragungen tiefere Informationen über Motive, Einstellungen und soziodemografische Merkmale der Teilnehmenden. Das hier vorgestellte Projekt hat eine bislang nicht öffentlich zugängliche Sammlung von 32 Protestbefragungsdatensätzen aus Deutschland und Polen systematisch aufbereitet, harmonisiert und über GESIS für die wissenschaftliche Nachnutzung zugänglich gemacht. Im Projektverlauf wurden die heterogenen Datensätze vereinheitlicht, anonymisiert, fehlende Informationen ergänzt und umfassend dokumentiert. Auf dieser Grundlage können auch zukünftige Befragungsdaten effizient für die Nachnutzung vorbereitet werden. Mit Abschluss des Projekts steht die umfangreichste Sammlung standardisierter Protestbefragungsdaten im deutschsprachigen Raum der Forschung offen.

Keywords: Protest, Demonstration, Befragung, in situ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
1.1. Datenkorpus.....	3
1.2. Inhalte.....	4
1.3. Projektplanung.....	4
2. Umsetzung.....	5
2.1. Aufbereitung der Datensätze	5
2.2. Datendokumentation	6
2.3. Veröffentlichung der Daten bei GESIS.....	6
2.4. Workflow Datenveröffentlichung.....	7
Literaturverzeichnis.....	8

1. Einleitung

Proteste sind ein wichtiges Element demokratischer Beteiligung jenseits von Wahlen. Mit Demonstrationen äußern Menschen ihre politische Meinung, zeigen Probleme auf und beeinflussen die öffentliche Meinung sowie politische Entscheidungsprozesse. In Protesten werden politische Konflikte sichtbar, die nicht ausreichend im Parteiensystem abgebildet sind. Die in Protesten adressierten Themen sind so vielfältig wie die politischen Einstellungen der Protestierenden (Daphi u. a. 2023).

In allgemeinen und anlassbezogenen Bevölkerungsbefragungen wird zwar häufiger auch danach gefragt, ob die befragte Person bereits (in letzter Zeit) an Protesten teilgenommen hat. In der Regel wird aber nicht danach gefragt, um welche Proteste es sich dabei gehandelt hat. Damit liefern allgemeine Bevölkerungsumfragen nur ein sehr unvollständiges Bild über Protestbeteiligung und -motive. Vor Ort durchgeführte Befragungen von Demonstrationsteilnehmer:innen liefern dagegen ereignisbezogene Informationen über Motive, Einstellungen und demographische Merkmale von Protestierenden bei der jeweils befragten Demonstration. Sie stellen damit eine wichtige Ergänzung zu allgemeinen Bevölkerungsbefragungen dar.

Protestbefragungsdaten waren allerdings bisher im deutschsprachigen Raum nicht öffentlich zugänglich. Die von Sebastian Haunss, Piotr Kocyba, Pascal Siegers und Simon Teune beantragte Förderung zielte darauf ab, diese Protestbefragungsdaten allgemein nutzbar zu machen, indem die Datensätze vereinheitlicht, harmonisiert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Der Antrag schließt eine Lücke, indem erstmals Daten dieser Art publiziert und für die Nachnutzung aufbereitet werden.

1.1. Datenkorpus

Seit Beginn der 2000er Jahre haben zunächst Sozialwissenschaftler:innen am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und später Mitglieder des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) Befragungen von Demonstrationsteilnehmer:innen mit dem Ziel durchgeführt, mehr über die Zusammensetzung der Protestierenden und deren Motive und Einstellungen zu erfassen. Der internationale Austausch und die Kooperationen bei einzelnen Befragungen trugen dazu bei, die Methode in der Protest- und Bewegungsforschung zu etablieren (van Stekelenburg u. a. 2012; Andretta/della Porta 2014; Walgrave/Wouters/Ketelaars 2016). Die auf den so erhobenen, vorwiegend quantitativen Daten basierenden Analysen wurden in Zeitschriftenaufsätzen, Büchern, Buchkapiteln und in der ipb working papers-Reihe veröffentlicht. Da die Befragungen aber häufig ohne weitergehende finanzielle Förderung mit viel freiwilligem Engagement durchgeführt wurden, sind die Originaldaten der Befragungen meistens nicht so dokumentiert, aufgearbeitet, systematisch zusammengeführt und veröffentlicht worden, dass sie von anderen Forscher:innen genutzt werden können. Nach dem Abschluss der Befragungen und der Publikation erster Ergebnisse wurden die Daten zwar erhalten, aber nicht so umfangreich dokumentiert, dass sie für Außenstehende ohne Hilfe nutzbar sind.

Beantragt wurde, einen Datenkorpus von insgesamt 31 Datensätzen bei 45 einzelnen Demonstrationen (einige Datensätze enthalten Befragungen von mehreren Demonstrationen an

unterschiedlichen Orten am selben Tag) aufzubereiten und zu publizieren. Bei den einzelnen Demonstrationen wurden nach einem zuvor festgelegten Schema Demonstrant:innen angesprochen und gebeten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Ziel der einzelnen Befragungsstudien war es stets, möglichst alle Bereiche der jeweiligen Demonstration abzudecken und ein Zufallssampling der ausgewählten Personen sicherzustellen. Die Angesprochenen wurden entweder gebeten, einen Papierfragebogen mitzunehmen, zu Hause auszufüllen und in einem vorfrankierten Umschlag zurückzuschicken, oder es wurde ihnen ein Flyer mit Informationen zur Befragung ausgehändigt, auf dem ein zufallsgenerierter Einmalcode und ein Link zur Online-Umfrage aufgedruckt waren. In einer anderen Variante sollten sie ihre E-Mailadresse angeben, an die dann der Zugang zum online Fragebogen verschickt wurde. Um die Repräsentativität des Rücklaufs überprüfen zu können, wurde von den Befragungsteams in einigen Befragungen Geschlecht und geschätztes Alter der Befragten notiert. Seit 2019 wurde zusätzlich etwa jede fünfte bis jede zehnte angesprochene Person gebeten, auf einem Tablet einen acht Fragen umfassenden Kurzfragebogen direkt vor Ort auszufüllen (zur Kontrolle verschiedener Quellen für Verzerrungen siehe detailliert Walgrave/Wouters/Ketelaars 2016).

1.2. Inhalte

Die einzelnen Fragebögen umfassen zwischen 27 (Demonstration gegen TTIP/CETA) und 66 (Fridays for Future) Fragen. Dabei nutzen alle Befragungen ein Kernfragemodul zu Protesterfahrungen, Einstellungen, Institutionenvertrauen, Wahlverhalten und Demographie. Darüber hinaus wurden jeweils themenspezifische Fragen gestellt. Bei den Fragen zu Einstellungen, Institutionenvertrauen, Wahlverhalten und Demographie orientieren sich die Formulierungen an den entsprechenden Fragen aus den deutschen ALLBUS-Umfragen, dem European Value Survey (EVS) als auch dem European Social Survey (ESS). Bei den Fragen zu Protestmobilisierung und -verhalten wurde ab ca. 2010 versucht, möglichst große Kompatibilität zu den Fragen des international vergleichenden Protestbefragungsprojekts *Caught in the Act of Protest: Contextualizing Contestation* (van Stekelenburg u. a. 2012) herzustellen. Das Ziel dieser Fragebogen-gestaltung war, dass sich die Daten der Protestbefragungen möglichst untereinander aber auch mit Daten aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen vergleichen lassen können.

1.3. Projektplanung

Im Rahmen des beantragten Projekts sollten die aus den Protestbefragungen hervorgegangenen Daten dokumentiert, bereinigt, zusammengeführt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Es handelt sich bei diesen Datensätzen um eine der weltweit umfangreichsten Sammlungen von Protestbefragungsdaten, die mithilfe eines im Laufe der Zeit weiterentwickelten und modifizierten, aber dennoch im Kern einheitlichen Befragungsinstruments erhoben worden sind.

Konkret waren vier Arbeitsschritte vorgesehen:

- 1) Aufbereitung der Datensätze. Ziel dieses Arbeitspaketes war es, die ursprünglich mit unterschiedlichen Befragungstools (Papierfragebögen, Onlineumfragen mit LimeSurvey und Qualtrix) erhobenen Daten so zu vereinheitlichen, dass identische Variablen auch in den

Datensätzen identische Variablennamen haben und dass Antwortoptionen in den Datensätzen identisch kodiert sind.

- 2) Datendokumentation. Im zweiten Arbeitspaket ging es zum einen darum, die Befragungsdaten zu dokumentieren. Dazu gehört jeweils ein kurzer beschreibender Text, der die Durchführung der Befragung, mögliche Besonderheiten und die Aufbereitung der Befragungsdaten behandelt.
- 3) Veröffentlichung der Daten im Datenkatalog über das GESIS-Portal SowiDataNet|datorium.
- 4) Workflow Datenveröffentlichung. Im vierten Arbeitspaket sollte ein standardisierter Workflow erstellt werden, mit dem es möglich sein soll, die in zukünftigen Protestbefragungen erhobenen Daten weitgehend automatisiert so aufzubereiten, dass sie mit den im beantragten Projekt bearbeiteten Datensätzen kompatibel sind.

2. Umsetzung

Das Projektförderung umfasste sechs Monate und lief von 1.2.2025–31.7.2025. Marvin Stein war für die konkrete Umsetzung der Datenharmonisierung verantwortlich. Um die einzelnen Arbeitsschritte zu planen, fand im Februar in Bremen ein erstes gemeinsames Projekttreffen mit allen beteiligten Wissenschaftlern statt. Auf diesem Treffen wurden Strategien für die Vereinheitlichung und Aufbereitung der Daten festgelegt. Hierbei erwies es sich als vorteilhaft, dass wir für einen Teil der von Piotr Kocyba in Polen durchgeführten Protestbefragungen schon auf harmonisierte Datensätze zurückgreifen konnten, die als Template für die verbleibenden Befragungsdaten dienten. Ein weiteres Treffen in Köln bei der GESIS diente dazu, Fragen der Anonymisierung, Datensatzbereinigung und Datenpublikation zu klären.

2.1. Aufbereitung der Datensätze

Im Kern der Datenharmonisierung über die einzelnen Befragungen hinweg stand die Erstellung einer umfassenden Korrespondenztabelle, in der für jeden Befragungsdatensatz die jeweils in der Befragung vorkommenden Variablen sowie die im Datensatz genutzten Variablennamen und Value-Labels aufgelistet sind. Tabelle 1 zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dieser Korrespondenztabelle.

Um die Weiternutzung der Datensätze zu erleichtern, wurden englischsprachige „sprechende“ Variablennamen gewählt (Spalte „varname“ in Tabelle 1). Das Erstellen dieser Tabelle stellte sich als ausgesprochen zeitintensiv heraus, weil zum Beispiel bei relativ vielen Fragen bei minimalen Abweichungen in den Formulierungen diskutiert und entschieden werden musste, ob es sich um zwei unterschiedliche oder die gleiche Variable handelt. Es stellte sich zudem heraus, dass die zeitlich weiter zurückliegenden Befragungen doch stärker vom in den letzten Jahren genutzten Standardset gemeinsamer Fragen entfernt waren als angenommen. Problematisch war auch, dass nicht für alle Befragungen die Fragentexte und Value-Labels im aufbereiteten Datensatz abgespeichert waren. Daher mussten immer wieder Fragebögen und Datensätze miteinander abgeglichen werden.

Tabelle 1: Ausschnitt aus der Korrespondenztabelle zur Vereinheitlichung der Datensätze

varname	hrm var label	newvalueabel	1_Irak	4_S21	6_PEGIDA	8_G20	16_FFF	23_WHES	32_FFF
came_coworkers	Participated with: coworkers	0=Not mentioned; 1=Mentioned	Q15_7	.	Q15_07
came_acquaints	Participated with: acquaints	0=Not mentioned; 1=Mentioned	v18c	.	.	.	Q15_6	H6_6	Q15_06
came_parents	Participated with: parents	0=Not mentioned; 1=Mentioned	Q15_10	H6_3	Q15_10
came_teachers	Participated with: teacher	0=Not mentioned; 1=Mentioned	Q15_13	.	Q15_13
came_members	Participated with: fellow org members	0=Not mentioned; 1=Mentioned	v18e	.	.	.	Q15_8	H6_8	Q15_08
persuaded_by_nobody	Encouraged to participate by: none	0=Not mentioned; 1=Mentioned	.	beweg_n	M1_01	A02_SQ007	.	H4_1	.
persuaded_by_family	Encouraged to participate by: close family, partner	0=Not mentioned; 1=Mentioned	.	beweg_fam	M1_02	.	.	H4_2	.
persuaded_by_relatives	Encouraged to participate by: other family	0=Not mentioned; 1=Mentioned	.	.	.	A02_SQ001	Q17_8	.	Q17_08
persuaded_by_friends	Encouraged to participate by: friends	0=Not mentioned; 1=Mentioned	.	beweg_freue	M1_03	A02_SQ002	Q17_9	H4_3	Q17_09

Anders als ursprünglich angenommen ging es faktisch nicht nur um eine Harmonisierung von Datensätzen, in denen für die gleiche Variable unterschiedliche Variablennamen genutzt worden sind, sondern auch um die Ergänzung lückenhafter Datensätze um relevante Informationen.

Basierend auf der Korrespondenztabelle war es dann möglich, die ursprünglich als STATA, SPSS, csv und rda-Dateien vorliegenden Datensätze in ein einheitliches Format (Stata Data Format (.dta), Version 18) mit vereinheitlichten Variablennamen und Value-Labels zu überführen. Dabei wurden auch bei der Auswertung hinzugefügte Variablen entfernt, Umkodierungen vorgenommen. Parallel dazu wurde ein Konzept für die Anonymisierung der Daten ausgearbeitet, das beschreibt welche Merkmale vergrößert bzw. gelöscht werden müssen, um eine Re-identifikation der Befragungsteilnehmenden zu verhindern. Insbesondere die Antworten auf die offenen Fragen wurden kritisch durchgesehen und datenschutzrechtlich bewertet.

2.2. Datendokumentation

Zu jedem Datensatz wurde ein Methodenbericht erstellt, in dem kurz der Kontext der jeweiligen Befragung dargestellt, das Studiendesign erläutert und auf Besonderheiten der jeweiligen Befragung eingegangen wird. Außerdem wird im Methodenbericht dokumentiert, welche Veränderungen ggf. am Originaldatensatz für die Datenveröffentlichung vorgenommen worden sind. Zu jeder Befragung wurde zudem eine PDF-Version des für die Befragung genutzten Fragebogens erstellt.

2.3. Veröffentlichung der Daten bei GESIS

Die Veröffentlichung der Daten bei GESIS folgt dem Angebot Archivierung Plus. Die Daten werden nach Übergabe durch die GESIS Mitarbeitenden auf deren formale Richtigkeit hin geprüft (Ingest). Im Anschluss daran wird für jeden Datenfile (der z.T. die Befragungsdaten mehrerer Protestereignisse umfasst) eine Studienbeschreibung nach DDI Codebook-Standard für den GESIS Datenkatalog erstellt. Jede Studie erhält eine DOI und wird in der Zugangsklasse A

(Nutzung für wissenschaftliche Forschung und Lehre; Download nach Registrierung) niedrigschwellig für die Nachnutzung angeboten.

Da für einzelne Datensätze für die vollständige Dokumentation noch Details bei den ursprünglich an den Befragungen beteiligten Wissenschaftler:innen erfragt werden müssen, erfolgt die Veröffentlichung bei der GESIS nach und nach im Laufe des Jahres 2025.

Bis Ende des Jahres werden die folgenden Befragungsdaten veröffentlicht sein:

Jahr	Titel	Land	ZA-Nummer
2003	Irakkrieg	DE	ZA8960
2004	Hartz IV	DE	ZA8959
2010	Stuttgart 21	DE	ZA8958
2014	Montagsmahnwachen	DE	ZA8957
2015	PEGIDA	DE	ZA8956
2015	TTIP	DE	ZA8955
2017	G20	DE	ZA8954
2018	Deja vu	PL	ZA8953
2018	Manifa	PL	ZA8952
2018	Czarny Piątek	PL	ZA8951
2018	Flugzeugabsturz	PL	ZA8950
2018	Parada Równości	PL	ZA8949
2018	Marsz Niepodległości	PL	ZA8948
2019	Manifa	PL	ZA8947
2019	FFF/März	DE	ZA8946
2019	FFF/März	PL	ZA8961
2019	Flugzeugabsturz	PL	ZA8945
2019	Parada Równości	PL	ZA8944
2019	FFF/September	PL	ZA8962
2019	Marsz Niepodległości	PL	ZA8942
2019	FFF/November	DE	ZA8941
2019	Justizreform	PL	ZA8940
2020	Justizreform	PL	ZA8938
2021	Justizreform	PL	ZA8937
2021	FFF	PL	ZA8936
2021	Oppositionsprotest	PL	ZA8935
2021	Impfgegner:innen	PL	ZA8934
2021	Antifa	PL	ZA8933
2022	Ostermarschumfrage	DE	ZA8932
2023	Friedensbewegung/Februar	DE	ZA8931
2023	FFF	DE	ZA8930

Die im Antrag noch aufgelisteten Protestbefragungen der „Wir haben es satt“-Demonstrationen in Berlin 2020 und 2024 sind inzwischen schon als eigenständige Datensätze bei der GESIS veröffentlicht worden (DOI: 10.7802/2802 & 10.7802/2783).

2.4. Workflow Datenveröffentlichung

Statt zu versuchen, für zukünftige Befragungen den doch recht komplizierten und arbeitsaufwändigen Workflow des Projekts zu replizieren, wurde eine deutlich einfachere Lösung gewählt. Mithilfe der Korrespondenztabelle wurde in Limesurvey ein Musterfragebogen erstellt, in den die vereinheitlichten Variablennamen und Value-Labels übernommen wurden. Für diesen Fragebogen wurde ein einfach zu bedienendes Datenaufbereitungsskript erstellt. Es

ermöglicht, die aus Limesurvey exportierten Daten mit wenigen Schritten direkt in das Publikationsformat zu konvertieren. Der Fragebogen kann anlassbezogen erweitert werden, wobei die bei den Variablennamen genutzten Namenskonventionen beachtet werden. Zusammen mit der ebenfalls im Rahmen des Projekts erstellten Vorlage für den Methodenbericht, wird dadurch der Aufwand für die Veröffentlichung neuer Demonstrationsbefragungsdaten minimiert.

Für eine Reihe in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführter Demonstrationsbefragungen ist bereits eine Veröffentlichung der Daten geplant, bei der auf diesen Workflow zurückgegriffen werden wird.

Literaturverzeichnis

- Andretta, Massimiliano/della Porta, Donatella (2014), »Surveying Protestors: Why and How«, in: della Porta, Donatella (Hg.), *Methodological Practices in Social Movement Research*, Oxford: Oxford University Press, S. 308–334.
- Daphi, Priska/Haunss, Sebastian/Sommer, Moritz/Teune, Simon (2023), »Taking to the Streets in Germany – Disenchanted and Confident Critics in Mass Demonstrations«, *German Politics*, **32**, 3, S. 440–468. DOI:10.1080/09644008.2021.1998459.
- van Stekelenburg, Jacquélien/Walgrave, Stefaan/Klandermaans, Bert/Verhulst, Joris (2012), »Contextualizing Contestation: Framework, Design, and Data«, *Mobilization: An International Quarterly*, **17**, 3, S. 249–262.
- Walgrave, Stefaan/Wouters, Ruud/Ketelaars, Pauline (2016), »Response Problems in the Protest Survey Design: Evidence from Fifty-One Protest Events in Seven Countries«, *Mobilization: An International Quarterly*, **21**, 1, S. 83–104. DOI:10.17813/1086/671X-21-1-83.

Impressum

Kontakt:

Universität Bremen

SOCIUM, Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik

Sebastian Haunss

<https://www.socium.uni-bremen.de/ueber-das-socium/mitglieder/sebastian-haunss/>

haunss@uni-bremen.de

Bremen, Dezember 2025

KonsortSWD baut als Teil der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur Angebote zur Unterstützung von Forschung mit Daten in den Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften aus. Unsere Mission ist es, die Forschungsdateninfrastruktur zur Beforschung der Gesellschaft zu stärken, zu erweitern und zu vertiefen. Sie soll nutzungsorientiert ausgestaltet sein und die Bedürfnisse der Forschungscommunities berücksichtigen. Wichtiger Grundstein ist dabei das seit über zwei Jahrzehnten durch den Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) aufgebaute Netzwerk von Forschungsdatenzentren.

KonsortSWD wird im Rahmen der NFDI durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert – Projektnummer: 442494171.

Diese Veröffentlichung ist unter der Creative-Commons-Lizenz (CC BY 4.0) lizenziert:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: 10.5281/zenodo.17777997

Zitationsvorschlag:

Haunss, S., Kocyba, P., Siegers, P., Teune, S., Stein, M., Baumann, H. (2025) *20 Jahre Protestbefragungsdaten. Abschlussbericht.* (KonsortSWD). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17777997>